

Трудові відносини у стратегії відродження та розвитку

Предмет дослідження – трансформації трудових відносин, зокрема – зміцнення позицій творчої діяльності, під кутом зору стратегії відродження і розвитку народногосподарського комплексу під час проведення нової модернізації.

Метою написання **статті** є доказ необхідності відповідного епосі віддзеркалення суспільствознавством та управлінням процесу перетворення трудових відносин у характері та рисах балансу політико–економічної стратегії, тактики й оперативного мистецтва проведення нової модернізації господарства країни.

Методологія проведення роботи заснована на ресурсно–методологічних базах, по–перше, соціально–економічної компаративістики, по–друге, футуродіагностики.

Інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів.

Результати роботи – проведено аналіз продуктивного використання можливостей трудових відносин. Потужні трансформації охопили як підвалини суспільної парадигми, і світопорядок, як відтворювальну структуру, і спосіб життя. Корінний характер змін безпосередньо пов'язаний із невідкладними викликами розвитку та безпеки людства. Істотний вплив на управління працею надає також розуміння перехідних процесів, якість інформації та її аналізу, підвищення ролі феноменів прекаріату, кіберсоціалізації, поглибленої технологізації суспільного (зокрема, виробничого) життя. У цьому контексті охарактеризовано риси перетворення трудових відносин у формуванні та реалізації балансу політико–економічної стратегії, тактики та оперативної, виявлено місце рефлексії в утворенні продуктивного поля господарювання, продемонстровано необхідність планованості проведення трансформацій.

Висновки. Ні активізація постачання ззовні гуманітарної допомоги, ні формування подібності «плану Маршалла» не можуть стати серцевиною відродження та розвитку економіки та нової модернізації країни як цілого. Для ефективної опори на свої сили необхідно орієнтуватися на назрілі зміни у системі господарювання та трудових відносинах. Очевидно, те й інше міцно взаємопов'язане. Тим часом трудова поведінка закономірно тяжіє до творчої активності. Відповідно до глобальних трансформацій: як суспільної парадигми, так і міжнародної системи – кардинальні зміни зазнають індустріальних відносин та їх ядро, відносини трудові. З одного боку, наростають ознаки постіндустріальності. З іншого, – у трудовому ядрі дедалі помітніше поділяються час виробництва (де рутинні м'язово–енергетичні процеси піддаються механізації, автоматизації та роботизації) та час творчості. Тим часом, здійснення власне людської активності суттєво змінює міру індивідуалізації та соціалізації. У ядро суспільного багатства входить масив народної обдарованості, отже, підвищується суспільне звучання діяльності з виявлення, розвитку, реалізації здібностей. Недарма дедалі активніше поводяться у світі структури, які забезпечують «витік мізків», або навіть пристойні (і навіть патентно підкріплені) форми крадіжки інтелектуальної власності у глобальному масштабі. Поширення мережевих структур та горизонтальних контактів підтримує та спрощує створення макрорегіонів та різноманітних надпросторів, що легко обходять національні обмеження.

Ключові слова: праця, творчість, ефективність, розвиток, стратегія, тактика, оперативне мистецтво, рефлексія, планування.

SHEDYAKOV V. E.

Labour relations in the strategy of revival and development

The subject of the study is the transformations of labour relations, in particular, strengthening the positions of creative activity, from the point of view of the strategy of the revival and development of the national economic complex during the carry out of a new modernization.

The purpose of writing the article is to prove the need for an era–appropriate reflection by Humanities Social Sciences and Management of the process of transformation of labour relations in

the nature and features of the balance of the political–economic strategy, tactics and operational art of carrying out a new modernization of the country's economy.

The methodology of the work is based on resource–methodological bases; firstly, socio–economic comparative studies, secondly, future–diagnostics.

The information base of the study consists of regulatory acts, domestic and foreign publications, research on the content of international economic relations, the direction and nature of global development megatrends, and the role of transitional periods.

The results of the work – an analysis of the productive use of the opportunities of labour relations was carried out. Powerful transformations covered both the foundations of the social paradigm and the world order, both the reproductive structure and the way of life. The radical nature of the changes is directly related to urgent challenges to the development and security of mankind. The understanding of transition processes, the quality of information and its analysis, increasing the role of Precariat phenomena, cybersocialization, and deepening technologization of society's (in particular, process of production) life have a significant impact on labour management. In this context, the features of the transformation of labour relations in the formation and implementation of the balance of political and economic strategy, tactics and operations are characterized, the place of reflection in the formation of a productive field of economy is revealed, and the need for planning the realization of transformations is demonstrated.

Conclusions. Neither the activation of external supplies of humanitarian aid, nor the formation of a semblance of the «Marshall Plan» can become the core of the revival and development of the economy and the new modernization of the country as a whole. In order to effectively rely on one's own forces, it is necessary to orient oneself to the emerging changes in the economic system and labour relations. Obviously, both are strongly interrelated. Meanwhile, labour behaviour naturally gravitates toward creative activity. Corresponding to global transformations: both the social paradigm and the international system – industrial relations and their core, labour relations, are undergoing radical changes. On the one hand, signs of post–industrialism are growing. Secondly, production time (where routine muscle–energy processes are subjected to mechanization, automation, and robotization) and creative time are becoming increasingly distinct in the labor core. Meanwhile, the implementation of actual human activity significantly changes the measure of individualization and socialization. The core of public wealth includes an array of people's talent, which means that the public voice of activities to identify, develop, and realize abilities increases. It is not for nothing that structures that provide «brain drain» and even benign (and even patent–backed) forms of intellectual property theft on a global scale are increasingly active around the world. The spread of network structures and horizontal contacts supports and simplifies the creation of macroregions and various hyperspaces that easily bypass national restrictions.

Key words: work, creativity, efficiency, development, strategy, tactics, operational art, reflection, planning.

Постановка проблеми. Оптимізація використання в процесі нової модернізації ресурсів та методів відродження та розвитку вимагає, перш за все, визначитися із напрямком трансформацій. Необхідність виявлення перспектив органічного довгострокового соціально–економічного зростання вимагає відкинути конкуруючі підходи. Наприклад, громадське утриманство з орієнтацією на регулярні потоки гуманітарної допомоги ззовні може відповідати виключно короткостроковим цілям, але не бути основою тривалих трендів. Реалізація «плану Маршалла» вирішує для глобального гегемона завдання підпорядкування ринків, збуту надлишків продукції та послуг тощо. Водночас не сільське господарство, не посеред-

ництво, не туризм тощо не забезпечують як соціально–економічний підйом, так і якість затребуваності населення народним господарством. Отже, не дають і міцної підстави для суверенітету та розвитку. А ось створення суспільної системи, сприятливої для творчості кожного, з одного боку, формує структуру зміцнення безпеки та зростання. З іншого боку, при ігноруванні назрілих змін трудові відносини можуть стати істотним фактором небезпек стратегічного рівня [1–3].

Постановка завдання. Накопичені змістовні дослідження з теорії та практики трудових відносин в контексті культур традиції, модерну та постмодерну. На цей час глобальні та локальні трансформації продовжуються. Рекомендації, які

базуються на особливостях змін сталої господарської структури, часто малоплідні: інші часи та проблеми. Нарешті, вся система світогосподарських зв'язків зараз переживає стан, близький до інституціональної невизначеності. Ця ситуація підштовхує до пошуку концептуальних рішень соціетального масштабу, систематизування нового досвіду, поєднання елементів наукової новизни та явного прикладного спрямування. У цій ситуації є небезпечною недооцінка труднощів і довготривалості перебудови, до якої вступила Україна. Потрібне усвідомлення того, що перед країною стоїть не завдання звичайної стабілізації, а проблема всеохоплюючих системних інституціональних і соціокультурних перетворень. При врахуванні тільки найбільш очевидних зв'язків та механізмів (наприклад, монетарних) випускається з уваги широкий спектр реакцій суспільства як соціально–політичної та соціокультурної цілісності. Звісно, неправомірно зводити логіку змін у трудових відносинах виключно до детермінації культури технологічними інноваціями. Важливого значення набуває вплив саме культурного середовища на появу і сприйняття нововведень техніки та економіки. Нові гуманізовані технології тому не є соціально нейтральними, вже на стадії проектування в них закладається свідомо орієнтація на розвиток і збагачення культури. Отже, нагальною науковою проблемою є продовження дослідження транзиту трудових відносин в контексті змін образу життєдіяльності людини.

Виклад основного матеріалу. Тим часом відбувається зміна вигляду виробництва та укладу всього суспільного життя. Не тільки матеріально–технічна база, а й громадські умови трудових відносин швидко змінюються. У міру автоматизації та роботизації виробництва, у людській діяльності дедалі ціннішим стає її творча складова частина. Отже, інтеграція у творчості характеристик «праці» і «не–праці» відбивається у насиченні трудових відносин соціальними функціями. Перетворення процесу праці на форму взаємодії з акцентуванням ролі діяльності як засобу спілкування / комунікування, розвитку, самовтілення фіксує соціально–політичне значення праці–творчості. Тепер важливіше забезпечення не алгоритмізації та конвеєризації дій, а формування зацікавленості, не директивні вказівки, а стимули, що базуються на інтересах та потребах, не розмежування на керованих та керуючих, а залучення до загального

процесу перетворень. Продуктивний капітал формується навколо творчих можливостей та інтелектуального потенціалу людини, їх організації та використання. Інноваційний процес, що ґрунтується на творчому підході до роботи, взагалі потребує ініціативного, висококваліфікованого, високомотивованого працівника, який систематично залучається до прийняття управлінських та технологічних рішень. Причому як справедлива людьми розглядається лише та соціальна та матеріальна диференціація, яка пов'язана з особистою обдарованістю та заслугами кожного. А справа суспільства, організаторів, управлінців та педагогів – створити умови своєчасного виявлення, розвитку та реалізації комплексу здібностей. При цьому держава зобов'язана забезпечити максимально високі соціальні стандарти життя та умови творчості (зокрема, – за рахунок організації вирішення разом з територіальними громадами рутинно–матеріальних, побутових питань), запобігання марнуванню здібностей у безглузких перегонах споживацтва / користування. З одного боку, збереження абстрактного ставлення до людини: оцінка його з позицій віднесення до групи (за власністю, станом, статтю, віком, расою, релігією, мовою та ін.) – не дозволяє масового розкриття / реалізації сукупності творчої обдарованості кожного. З іншого боку, послідовне дослідження зіткнень корінних матеріальних та духовних інтересів (у тому числі із застосуванням класового походу) допомагає ефективно здійснювати футуродіагностику, зокрема, виявляти точки вразливості та розвитку, відповідно – точки відчутного впливу. При цьому в трансформаціях взаємодіють процеси циклічні та поступальні, хвилеподібні та незворотні, тенденції прогресу та регресу. Відповідним чином збільшуються гетерогенність, невизначеність, взаємопроникання фрагментів різних структур, рухомість меж, кардинально змінюється співвідношення норм і аномалій.

Так, серйозне протиріччя часу – між сформованою потребою як праці та ставленням до життя. З одного боку, кардинальне зростання складності людської діяльності, акцентування унікальної творчості робить практично обов'язковим високівідповідальне, зацікавлене ставлення, виводячи можливості працівника з–під ефективного зовнішнього контролю та вимагаючи розумної ініціативи та пошуку, найчастіше – у цілодобовому режимі. З іншого боку, всебічна пропаганда споживчої погоні за насолодою надломилася трудовий

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

настрій суспільства. Здійснення постіндустріальних трансформацій суттєво вплинуло місце трудових відносин у системі національного надбання. Разом з тим, професіоналізація діяльності органів влади та управління (включаючи представницьку гілку), їх злиття з ділками бізнесу, сім'ями, які зосредили у своїх руках владу господарську, посилює відрив «верхівки» від основних мас трудівників. Перетворення власників–управлінців на замкнуту касту загрожує не лише протиставленням егоїстичних інтересів владних угруповань корінним загальнонародним, підриває фундамент та стимули розвитку, а й перетворює представників влади на маріонеток більшого зовнішнього капіталу. Якісне забезпечення інформацією: як ключових постатей, так і на соціальному рівні – є найважливішим фактором і успіху в сьогодні, і управління майбутнім. Якщо постіндустріальні трансформації лише зміщують акценти в організаційно–управлінській підструктурі, то гіперіндустріалізація як перехід до масової творчості кардинально змінює вимоги і до суті діяльності, і до характеру організаційно–управлінської активності, і до міри соціалізації / індивідуалізації, відповідно до комплексу особливостей культурно–цивілізації світу. Творча людина «працює душею» – і в матеріальній, і духовній сфері життя. Вектор зміни домінуючого в суспільстві ставлення до праці – і один з індикаторів соціокультурного ландшафту, і характеристика умов діяльності, що склалися, і показник якості поширених цілей та інтересів. З одного боку, у суспільних відносинах, що виникають із приводу творчості як реалізації комплексу індивідуальної обдарованості, закономірно зростає значення соціальності. З іншого боку, – якщо участь у власне виробничому виробництві – час, вирваний із власне людського життя, то творчість, навпаки, як втілення людських сутнісних сил, – це і є сутність людського життя. Інакше кажучи, виробничі відносини – відчужені, що передбачає і потребує зовнішнього впливу – тієї чи іншої форми примусу. Навпаки, творчість ґрунтується, насамперед, на внутрішньому мотивуванні і, як прояв внутрішнього потенціалу, свідомо спонтанно. При цьому збільшується розрив між об'єктивними вимогами до максимізації можливостей розвитку та творчого втілення кожного та соціально–політичним порядком, що фіксує випадкове місце у розподілі праці та власності, що розцінюється як несправедливе. Відповідно, якщо

перехід до постіндустріальних виробничих відносин був пов'язаний із системним рухом від старих технологій до нових, з зовсім іншими принципами та передбачаючи розвиток ставлення до праці, що допускають територіальну рознесеність та мережевий характер, то поява потреби в масовій творчості означає необхідність перетворення соціального клімату. Об'єктивно формовані історичним процесом вимоги якості трудових відносин означають необхідність кардинальних трансформацій організаційно–управлінських відносин.

При цьому налагодження трудового діалогу потребує демократичних процедур, орієнтованих на форми розвитку та реалізації народовладдя. З одного боку, трудові відносини – значний чинник соціального та індивідуального виховання, з іншого, – зміна трудових відносин саме вимагає потужного підкріплення рівня освіти та формування. Так, участь у нових трудових відносинах не лише трансформує вимоги до володіння знаннями, навичками, вміннями (в т.ч. – постійному оновленню їх, зокрема, шляхом самонавчання), а й змінює сприйняття і задатків, і того, що відбувається (наприклад, вирощуючи почуття самоповаги, професійної гордості, власної гідності, відповідні мотиви, інтереси та цілі) [4–11]. Трудова поведінка все більше зазнає впливу підходів, властивих творчій активності. Помітно змінюються структури цінностей, інтересів, цілей та стимулів. Формуються ієрархії не авторитарності та зовнішньої субординації, норм формальної дисципліни, а авторитету, який у колективі треба заслужити своїми особистими якостями. Зокрема – вмінням забезпечувати умовами для творчості, мотивуванням (зокрема особистим прикладом). Таким чином, здійснюється перехід від організаційно–управлінської моделі «роби так» до варіанта «роби так, як я», посилюється звучання ціннісно–сміслових комплексів та морально–духовного виміру життя. Відповідно, для лідера важливо бачити в членах виробничого колективу не виконавців–підлеглих, а колег–співтворців. Умови соціально–демографічної катастрофи з масовими потоками мігрантів формують свої вимоги до інтенсивності та ефективності праці, рівня її організації. Об'єктивно формовані історичним процесом вимоги якості трудових відносин означають необхідність кардинальних трансформацій організаційно–управлінських відносин. Оптимізація інструмен-

тарію використання міцніших тенденцій змушує до їх ґрунтовного та ретельного вивчення. Науково–методологічне та морально–ціннісне забезпечення творчості у праці та управлінні – незмінна необхідність розумної ініціативи історичного масштабу. Природа рефлексивного регулювання процесів суспільного життя потребує уваги та врахування якостей не лише об'єктивної, а й суб'єктивної складової історичного процесу, зокрема, – діяльних учасників, співвідношення активу та пасиву того, що відбувається, союзників та противників, їх структурної та функціональної певності. Тим самим було оптимальний розвиток соціально–політичних процесів передбачає визрівання як самого суспільного середовища, так і кластерів майбутнього як ланок ланцюга, потягнувши за які можна змінити становище всього ланцюга громадського організму.

Тим часом для ефективної опори на свої сили необхідно орієнтуватися на назрілі зміни в системі господарювання та трудових відносинах. Очевидно, те й інше міцно взаємопов'язане. Відповідно до глобальних трансформацій: як суспільної парадигми, так і міжнародної системи – кардинальні зміни зазнають індустріальних відносин та їх ядро, відносини трудові. З одного боку, наростають ознаки постіндустріальності. З іншого, – у трудовому ядрі дедалі помітніше поділяються час виробництва (де рутинні м'язово–енергетичні процеси піддаються механізації, автоматизації та роботизації) та час творчості. Тим часом, здійснення власне людської активності суттєво змінює міру індивідуалізації та соціалізації. У ядро суспільного багатства входить масив народної обдарованості, отже, підвищується суспільне звучання діяльності з виявлення, розвитку, реалізації здібностей. Недарма дедалі активніше поводяться у всьому світі структури, які забезпечують «витік мізків», або навіть пристойні форми крадіжки у глобальному масштабі інтелектуальної власності. Відповідно, оптимізація дій передбачає вибудовування гнучкого балансу між кроками стратегії, тактики та оперативного мистецтва у проведенні трансформацій [12–20]. Приведення уявлень про баланс між стратегією, тактикою та оператиною з постглобальними трансформаціями завдань та цілей – одна з вирішальних умов успіху перетворень економіки та суспільства. Зокрема, культивування науково–освітньо–виробничих комплексів як класте–

рів нового (організаційно близьких звичних колись структур науково–виробничих об'єднань) – природний напрямок зміцнення фундаменту стратегії відродження та розвитку економіки та суспільства. Наприклад, очевидно, що вісь гіперіндустріалізації вибудовується не довкола трудових відносин сировинних додатків метрополій, а навколо циклів глибокої переробки та вагової частки доданої творчістю як унікальною працею вартості. Відповідно, необхідна реалізація (з врахуванням нових умов) стратегії повернення від сировинної спрямованості до проваджень з домінуванням доданої творчою діяльністю вартості. Водночас і підготовка фахівців перестане бути постачанням кадрів зовнішніх суб'єктів господарювання лише у разі забезпечення професіоналів конкурентоспроможною пропозицією всередині країни. А це означає кардинальну зміну нинішньої структури національної економіки. Отже якість науки, її адекватність вимогам епохи стають критичними для успіху входження до нових виробничих укладів. А сплав творчої діяльності у науково–освітньо–виробничих центрах – визначальним чинником розвитку та безпеки. Врахування вимог формування та вдосконалення стратегічної культури – необхідність покрокового втілення можливостей комбінування подолання стандартних організаційно–управлінських ситуацій та творчого пошуку нетривіальних рішень. Очевидно, що за останню чверть століття практично повністю зруйновано радянську індустріальну базу, деградували старопромислові регіони, корозіювали раніше сформовані таксономи. Могутнє лобювання інтересів груп імпорту заглушає перспективи національних виробничих циклів. Свідоме використання позитивних та негативних зворотних зв'язків – вагомий чинник здійснення балансу стратегії, тактики та оперативного мистецтва трансформування економіки та суспільства. Понад те, без здійснення системи планування немає реальної політико–економічної рефлексії. Хаотичне розміщення точок виробництва та реалізації продукції не лише витратно, збитково, а й у довгостроковій перспективі нешкодливе для національної економіки, а також може підштовхувати до сепаратизму. Побудова моделі випереджувального розвитку передбачає опору її всебічне культивування практично. Методологія створення сприятливого середовища господарювання та державного стимулюван–

ня політико–економічного розвитку має впроваджуватись послідовно та планомірно.

Гнучкість структур негативного та позитивного зворотного зв'язку дозволяє і гасити шкідливі імпульси, і посилювати корисні, виливаючись у вдосконалення самої міри розвитку, вирощуючи суб'єктність у рефлексивність і дозволяючи множити конкретні переваги співвідношення циклічно повторюваного та унікально невідтворюваного. Чим більше підвалин у суспільства, чим звичніше населення до критичного мислення та громадських активності, чим складніша внутрішня структура, тим вона стійкіша в періоди відносних стабільності та змін, тим більше здатна до подальшого розвитку. Модернізація системи народного контролю (у тому числі над органами влади) – умова створення ефективних підвалин розвитку. Здійснення, сприйняття та інтерпретація суспільного розвитку та безпеки історичні. Футуродіагностика – один з інструментів оптимізації поведінки з урахуванням історичної перспективи, а також соціокультурної спадщини та політико–економічного досвіду. Рефлексивний характер постглобальних трансформацій загострює конкуренцію за суспільний світогляд, сприйняття та інтерпретацію минулого, сьогодення та майбутнього. Їй переживають життєві цикли культурно–цивілізаційні світи зовсім не синхронно. Як умовне переважання якогось із них у певний момент зовсім не означає його більшої потенційної цінності для розвитку всієї ойкумени, так і ті, що програли в історичній конкуренції, інколи таїли рятівні для людства можливості. Поширення мережевих структур та горизонтальних контактів підтримує та спрощує створення макрорегіонів та різноманітних надпросторів, що легко обходять національні обмеження. У разі демографічної катастрофи настійно необхідно як насичення внутрішніх ринків вітчизняної продукцією, а й забезпечення просування продукції високоінтелектуальної діяльності там. При цьому адекватний спосіб мислення сьогодні вбирає в себе, перш за все, мотивації не «людини економічної», а «людини творчої». Тим самим відображаються настільки суттєві зміни суспільних умов життєдіяльності, складу трудового потенціалу та ефективних напрямів його активізації, що модель «людини економічної» на практиці демонструє свою обмежену істинність, змінюючись підходами на основі сприйняття «людини творчої» [21, с. 18].

Висновки

Таким чином, здійснення постіндустріальних трансформацій суттєво вплинуло на місце трудових відносин у системі національного надбання. Якісне забезпечення інформацією: як ключових постатей, так і на соціальному рівні – є найважливішим фактором і успіху в сьогоденні, і управління майбутнім. Не пронизливі махінатори, а чесні та обдаровані професіонали – опора стратегії відродження та розвитку. Створення умов форсованого початку економіки творчості з урахуванням творчості (насамперед, інтелектоємного) – ядро стратегії гіперіндустріалізації. Разом про те, не інформаційне насичення стало визначальним чинником змін. І не зайнятість в інформаційних технологіях характеризує масив трудового потенціалу та споживання послуг. Творчість поєднує характерні риси «праці» та «не–праці», піднімаючи трудову активність і мотивуючи втягування трудового потенціалу в творчі проекти. При цьому забезпечення умов для масових виявлення, стимулювання та творчої реалізації здібностей населення оздоровлює діє не тільки в економічній сфері, але й створює ефект консолідації зусиль саме в прориві розвитку (а не, наприклад, збереження комфортного неробства або агресивної експансії). Виявлення продуктивного потенціалу соціокультурного капіталу та можливостей науково–освітньо–виробничих об'єднань перетворює не лише самі (прото)кластери, а й увесь суспільний спосіб життя. Тобто створюються передумови комплексної соціальної педагогіки народу.

Саме акцентування інтелектуального та творчого вимірів трудової активності стає і провідною особливістю, і значущим фактором проведення рефлексивної (нової) модернізації у постсучасних умовах. Водночас, свідомість діяльності є не просто бажаною, а необхідною умовою її мотивування. Створення розвитку середовища для прояву, нарощування та застосування задатків кожного у соціально–економічній творчості – провідний показник життєздатності держави. Перехід до культур нового образу життєдіяльності серйозно змінює структури розвитку, потребує переоцінки ресурсної бази та вектора змін. Безумовно, для обмеження як потягу до розкоші та надспоживання окремих людей, так і наддоходів транснаціональних корпорацій, заснованих на споживчих приманках, необхідна регулятивна функція держави та моральність суспільства. Для виве–

дення на орбіту довгострокового відродження та розвитку зовсім мало зростання надходжень від експорту або збільшення інвестицій. Ні активізація постачання ззовні гуманітарної допомоги, ні формування подібності «плану Маршалла» не можуть стати серцевиною відродження та розвитку економіки та країни як цілого. Для ефективною опори на свої сили необхідно орієнтуватися на назрілі зміни у системі господарювання та трудових відносинах. Очевидно, те й інше міцно взаємопов'язане. Відповідно до глобальних трансформацій: як суспільної парадигми, так і міжнародної системи – кардинальні зміни зазнають індустріальних відносин та їх ядро, відносини трудові. З одного боку, наростають ознаки постіндустріальності. З іншого, – у трудовому ядрі дедалі помітніше поділяються час виробництва (де рутинні м'язово–енергетичні процеси піддаються механізації, автоматизації та роботизації) та час творчості. Тим часом, здійснення власне людської активності суттєво змінює міру індивідуалізації та соціалізації. У ядро суспільного багатства входить масив народної обдарованості, отже, підвищується суспільне звучання діяльності з виявлення, розвитку, реалізації здібностей. Недарма дедалі активніше поведуться у всьому світі структури, які забезпечують «витік мозку», або навіть пристойні форми крадіжки у глобальному масштабі інтелектуальної власності. Поширення мережевих структур та горизонтальних контактів підтримує та спрощує створення макрорегіонів та різноманітних надпросторів, що легко обходять національні обмеження.

Список використаних джерел:

- Hoffman F.G. Future Threats and Strategic Thinking. *Infinity Journal*. 2011. URL: https://www.infinityjournal.com/article/34/Future_Threats_and_Strategic_Thinking/
- Shedyakov V. Post–globality as a changing of condition of international and domestic opportunities and threats. *Current issues of security management during martial law*. Львів: Високб лькoла bezpecnostnoho manajrstva v Кoльциach, 2022. P. 46–57. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7231597>
- Shedyakov V. Pandemic and change of public paradigm: political and economic aspects of the transition. *Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society* / scient. ed. by M. Bezpartochnyi. Sofia: St. Grigorii Bogoslov, 2020. P. 48–60. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.4396028>
- Galbraith J.K. *Economics & the Public Purpose*. Boston: Meridian, 1988. 321 p.
- Леонтьев В. *Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и политика*. М.: Политиздат, 1990. 415 с.
- Геєць В.М. *Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку*. К.: Ін–т екон. та прогноз. НАНУ, 2009. 863 с.
- Shedyakov V.E. Labour relations' transforming: challenges and objectives during the transition period. *Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Proceed. of V Intern. Scient. and Pract. Conf. Cambridge, 2023*. P. 17–20. DOI [10.36074/logos-18.08.2023.02](https://doi.org/10.36074/logos-18.08.2023.02)
- Шедяков В.Е. *Отношение к труду: необходимое и реальное. The current state of development of world science: characteristics and features: Proceed. of III Intern. Scient. and Theor. Conf. Lisbon, 2022*. P. 13–17. DOI [10.36074/scientia-05.08.2022](https://doi.org/10.36074/scientia-05.08.2022)
- Shedyakov V.E. Transformation of industrial relations in a post–global environment. The driving force of science and trends in its development: *Proceed. of V Intern. Scient. and Theor. Conf. Coventry, 2023*. P. 37–42. DOI <https://doi.org/10.36074/scientia-22.12.2023>
- Шедяков В.Е. *Творчість як код і спосіб життя (суспільствознавець: дослідник чи апологет?) Modernization of today's science: experience and trends: Proceed. of III Intern. Scient. and Theor. Conf. Singapore, 2023*. P. 178–182. DOI <https://doi.org/10.36074/scientia-24.02.2023>
- Shedyakov V. Creation and realization of organizational–management strategy during paradigm transformation. *Organizational–economic mechanism of management innovative development of economic entities* / ed. by M. Bezpartochnyi. .Przeworsk: WSSG, 2019. (III), 345–364. DOI <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9731429.v1>
- Shedyakov V. Human resources management's transformations: tasks and ways of solutions. *Scientific practice: modern and classical research methods: Proceed. of V Intern. Scient. and Pract. Conf. Boston, 2023*. P. 65–68. DOI [10.36074/logos-22.12.2023.016](https://doi.org/10.36074/logos-22.12.2023.016)
- Минцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. *Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Решения*. СПб.: Питер, 2001. 688 с.
- Новий формат стратегії і тактики соціально–економічного розвитку України: людина, громада, держава / Бондар І.К., Чечетов М.В., Жадан І.О., Дідур С.В. та ін. К.: Корпорація, 2005. 383 с.
- Юшин С.О. Система політики сталого розвитку держави: стратегія – тактика – операції. *Sectoral*

research XXI: characteristics and features: Proceed. of V Intern. Scient. and Theor. Conf. Chicago, 2023. P. 61–65. DOI <https://doi.org/10.36074/scientia-03.02.2023>

16. Shedyakov V. Socio-economic development strategies' selection: opportunities and limitations. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels / ed. by R. Bendaraviciene, K. Shaposhnykov. Kaunas – Riga: Baltija Publishing, 2021. Part 1. P. 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-12>

17. Шедяков В.Е. Стратегический анализ и сценарное мастерство при моделировании социально-экономических процессов. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень: Матер. Міжнар. наук.–практ. конф. Одеса, 2016. С. 55–59.

18. Шедяков В. Е. Стратегічне мислення і глобальні тренди. Scientific forum: theory and practice of research: Proceed. of III Intern. Scient. and Theor. Conf. Valencia, 2023. P. 136–140. DOI [10.36074/scientia-10.03.2023](https://doi.org/10.36074/scientia-10.03.2023)

19. Шедяков В.Е. Осуществление парадигмальных трансформаций: сорезонирование стратегии, тактики и оперативного искусства в управленческих композициях. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine / Maria Curie-Skłodowska University. Lublin: Baltija Publishing, 2017. P. 282–307.

20. Шедяков В.Е. Поддержание гармонии стратегии, тактики и оператики в условиях постглобальной регионализации. Virtus. 2021. Issue 56. Sept. P. 109–113.

21. Шедяков В.Е. Постмодернізація трудових відносин як об'єкт соціального управління: Автореф. дис. ... доктора соціол. наук. Харків, 1996. 32 с.

References:

1. Hoffman, F.G. (2011). Future Threats and Strategic Thinking. Infinity Journal. URL: https://www.infinity-journal.com/article/34/Future_Threats_and_Strategic_Thinking/

2. Shedyakov, V. (2022). Post-globality as a changing of condition of international and domestic opportunities and threats. Current issues of security management during martial law. Кольісе: Vysokb љkola bezpecnostnijho manazyrstva v Кольісіаch, 46–57. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7231597>

3. Shedyakov, V. (2020). Pandemic and change of public paradigm: political and economic aspects of the transition. Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society / Bezpartochnyi, M. (scient. ed.). Sofia: St. Grigorii Bogoslov, 48–60. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.4396028>

4. Galbraith, J.K. (1988). Economics & the Public Purpose. Boston: Meridian.

5. Leont'yev, V. (1990). Ekonomicheskiye esse. Teorii, issledovaniya, fakty i politika. [Economic essays. Theories, research, facts and policy.]. M.: Politizdat. (in Russian).

6. Heyets', V.M. (2009). Suspil'stvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiya vzayemodiyi ta rozvytku. [Society, state, economy: phenomenology of interaction and development.] K.: In-t ekon. ta prohoz. NANU. (in Ukrainian).

7. Shedyakov, V.E. (2023). Labour relations' transforming: challenges and objectives during the transition period. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Proceed. of V Intern. Scient. and Pract. Conf. Cambridge, 17–20. DOI [10.36074/logos-18.08.2023.02](https://doi.org/10.36074/logos-18.08.2023.02)

8. Shedyakov, V.E. (2022). Otnosheniye k trudu: neobkhodimoye i real'noe [Attitude to work: necessary and real.] [in Russian]. The current state of development of world science: characteristics and features: Proceed. of III Intern. Scient. and Theor. Conf. Lisbon, 13–17. DOI [10.36074/scientia-05.08.2022](https://doi.org/10.36074/scientia-05.08.2022)

9. Shedyakov, V.E. (2023). Transformation of industrial relations in a post-global environment. The driving force of science and trends in its development: Proceed. of V Intern. Scient. and Theor. Conf. Coventry, 37–42. DOI <https://doi.org/10.36074/scientia-22.12.2023>

10. Shedyakov, V.E. (2023). Tvorchist' yak kod i sposib zhyttya (suspil'stvoznavets': doslidnyk chy apologet?) [Creativity as a code and a way of life (social scientist: researcher or apologist?)]. (in Ukrainian). Modernization of today's science: experience and trends: Proceed. of III Intern. Scient. and Theor. Conf. Singapore, 178–182. DOI <https://doi.org/10.36074/scientia-24.02.2023>

11. Shedyakov, V. (2019). Creation and realization of organizational-management strategy during paradigm transformation. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities / Bezpartochnyi, M. (ed.). Przeworsk: WSSG, (III), 345–364. DOI <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9731429.v1>

12. Shedyakov, V. (2023). Human resources management's transformations: tasks and ways of solutions. Scientific practice: modern and classical research methods: Proceedings of V Intern. Scient. and Pract. Conf. Boston, 65–68. DOI [10.36074/logos-22.12.2023.016](https://doi.org/10.36074/logos-22.12.2023.016)

13. Mintsberg, G., Kuinn, Dzh., Goshal, S. (2001). Strategicheskiy protsess. Kontseptsii. Problemy. Resheniya. [Strategic process. Concepts. Problems. Solutions]. (in Russian). SPb.: Piter,

14. Bondar, I.K., Chechetov, M.V., Zhadan, I.O., Didur, S.V. ta in. (2005). Novyy format stratehiyi i taktyky sotsial'no–ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: lyudyna, hromada, derzhava. [A new format of strategy and tactics of socio–economic development of Ukraine: man, community, state]. (in Ukrainian). K.: Korporatsiya.

15. Yushyn, S.O. (2023). Systema polityky staloho rozvytku derzhavy: stratehiya – taktyka – operatsiyi. [The system of the policy of sustainable development of the state: strategy – tactics – operations]. (in Ukrainian). Sectoral research XXI: characteristics and features: Proceed. of V Intern. Scient. and Theor. Conf. Chicago, 61–65. DOI <https://doi.org/10.36074/scientia-03.02.2023>

16. Shedyakov, V. (2021). Socio–economic development strategies' selection: opportunities and limitations. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels / Bendaraviciene, R., Shaposhnykov, K. (eds.). Kaunas – Riga: Baltija Publishing, (I), 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-12>

17. Shedyakov, V.E. (2016). Strategicheskyy analiz i stsennarnoye masterstvo pri modelirovanii sotsial'no–ekonomicheskikh protsessov. [Strategic analysis and scenario skills in modeling socio–economic processes]. (in Russian). Cuspil'ni nauky: problemy ta dosyahnennya suchasnykh naukovykh doslidzhen': Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Odesa, 55–59.

18. Shedyakov, V.E. (2023). Stratehichne myslennya i hlobal'ni trendy [Strategic thinking and global trends]. (in Russian). Scientific forum: theory and practice of research: Proceed. of III Intern. Scient. and Theor. Conf. Valencia, 136–140. DOI [10.36074/scientia-10.03.2023](https://doi.org/10.36074/scientia-10.03.2023)

19. Shedyakov, V.E. (2017). Osushchestvleniye paradigmalykh transformatsiy: sonezonirovaniye strategii, taktiki i operativnogo iskusstva v upravlencheskikh kompozitsiyakh. [Implementation of paradigmatic transformations: co–resonance of strategy, tactics and operational art in management compositions]. (in Russian). Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine / Maria Curie–Skłodowska University. Lublin: Baltija Publishing, 282–307.

20. Shedyakov, V.E. (2021). Podderzhaniye garmonii strategii, taktiki i operativnogo iskusstva v usloviyakh postglobal'noy regionalizatsii. [Maintaining harmony of strategy, tactics and operations in the context of post–global regionalization]. (in Russian). Virtus, (56), sept., 109–113.

21. Shedyakov, V.E. (1996). Postmodernizatsiya trudovykh vidnosyn yak ob'ekt sotsial'noho upravleniia. [Postmodernization of labor relations as an object of social management]: Avtoref. dys. ... doktora sotsiol. nauk. Kharkiv. (in Ukrainian).

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID [0000-0003-2779-3736](https://orcid.org/0000-0003-2779-3736)

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, Freelancer scientist

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID [0000-0003-2779-3736](https://orcid.org/0000-0003-2779-3736)

УДК 330.65.657.658

ШТЕРМА Т. В.

Роль менеджменту у фінансовій санації підприємства

Предмет дослідження. Вагомим аспектом ефективної та стійкої діяльності підприємства є попередження отримання збитків, його банкрутства, важливу роль в чому відіграє менеджмент підприємства. Саме тому, менеджмент підприємства залучає до своєї діяльності зовнішніх аудиторів, або формують внутрішній відділ аудиту з метою оперативного виявлення початку кризових явищ на підприємстві.

Мета дослідження. У статті автором розглянуто вплив позитивних і негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що виражається у посиленні дисбалансу господарської діяльності підприємства, впливу на зниження платоспроможності, ліквідності та втрату конкурентних позицій на ринку.

Методи дослідження: метод пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.